

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАР ШАРОИТИДА КОРХОНАЛАРДА ТИЖОРАТ РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШ КОНЦЕПЦИЯСИ

Шарипова Гулмира Тохировна

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти мустақил изланувчиси

<https://orcid.org/0009-0009-6438-8992>

Аннотация. Мақолада корхоналарда тижорат рискларини бошқаришнинг назарий ва услубий жиҳатлари, шунингдек тижорат рискларини бошқаришнинг амалдаги механизминини такомиллаштириш масалалари ёритиб берилган. Корхонанинг маркетинг фаолияти ва тижорат рискларини бошқариш тизими ўзаро боғлиқлиги очиб берилган ва тижорат рискларини бошқаришнинг концептуал модели ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: тижорат rischi, риск-менежмент, маркетинг тадқиқотлари, маркетинг ахборот тизими.

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯХ В ЦИФРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Шарипова Гулмира Тохировна

Соискатель Самаркандского института
экономики и сервиса

Аннотация. В статье описаны теоретические и методологические вопросы управления коммерческими рисками, а также вопросы совершенствования действующего механизма управления коммерческими рисками на предприятиях. Выявлена взаимосвязь маркетинговой деятельности предприятия и системы управления коммерческими рисками, разработаны концептуальная модель управления коммерческими рисками.

Ключевые слова: коммерческий риск, управление рисками, маркетинговые исследования, маркетинговая информационная система.

THE CONCEPT OF MANAGING COMMERCIAL RISKS IN ENTERPRISES IN THE DIGITAL ECONOMY

Sharipova Gulmira Tokhirovna

Researcher, Samarkand Institute of
Economics and Service

Annotation. The article describes theoretical and methodological issues of commercial risk management, as well as issues of improving the current mechanism for managing commercial risks at enterprises. Identified the relationship between the marketing activities of an enterprise and the commercial risk management system, developed conceptual model of commercial risk management.

Key words: commercial risk, risk management, marketing research, marketing information system.

Кириш. Сўнгги йилларда миллий иқтисодиётда саноат корхоналари фаолиятида янгича иқтисодий муносабатларнинг жадал ривожланиши самарадорликнинг ортишига олиб келди. 2023 йил давомида саноат ишлаб чиқариши ҳажми 5,7 фоизга ошди (<https://stat.uz>). Таҳлил қилинаётган давр бошида саноат фаолиятининг деярли барча асосий соҳалари пасайишни енгиб, ижобий ўсиш суръатларига эришди. Айниқса кийим-кечак саноати даромад олишда ўсиш суръатини таъминлаган тармоқлар таҳлилидан келиб чиққан ҳолда ўтказилган рейтинг баҳолаш натижалари саноат фаолиятидаги энг сердаромад 5 та соҳадан бирига айланди. Рақамли муносабатларнинг кенг жорий этилиши, тармоқ самарадорлигининг ортиши билан бир қаторда тижорат хатарлари даражасининг ҳам ортишига олиб келди. Шу боисдан ҳам бугунги иқтисодий жараёнларнинг жадаллиги, рақобатнинг изчиллиги ҳамда “...маркетинг муҳитининг ноаниқлик шароитида тижорат рискларини шакллантирувчи омилларнинг аниқлаш, уларнинг салбий таъсирини баҳолаш”(Киселева, 2017), шунингдек, уларни самарали бошқариш зарурати пайдо бўлмоқда. Бу, ўз навбатида, тижорат рискларини бошқариш жараёнини ўз вақтида ташкил қилиш, баҳолаш ва салбий таъсирни камайтиришга қаратилган илмий тадқиқотларнинг янада долзарблигидан далолат беради.

Таҳлиллар ва натижалар. Рискларини бошқариш деганда аввало биз унинг менежмент функциялари ҳисобланган режалаштириш, ташкил этиш, мувофиқлаштириш, ходимларни мотивацияси ва назорат билан боғлиқлик эканлиги ҳақида тасаввур қиламиз. Чунки бу функцияларнинг ҳар бири маълум даражада рискларни бартараф этишга йўналтирилган ва ўзгарувчан бизнес муҳитига мослашувчан бўлган бошқарув тизимини яратишни кўзда тутди. Рисклар даражасининг ошиши, бир томондан, уларни камайтиришга қаратилган назарий ёндашувларни кенгайтириш ва амалий чора-тадбирларни ишлаб чиқишни тақозо этади, иккинчи жиҳати, рискларни бошқариш билан боғлиқ харажатларнинг ортиши билан келгусида фойдалилик нуқтаи назардан уларни маълум даражада сақлаб қолиш зарурлигини ҳам англатади.

Тижорат рискларининг келиб чиқиши ва зарарли таъсирини камайтиришга қаратилган назарий ёндашувларга кўра “тижорат рисклари – иқтисодий субъектлар томонидан қабул қилинган иқтисодий қарорлар натижасида пайдо бўлиши мумкин бўлган йўқотишларнинг математик кутилиши”(Фомин, 2019) ҳисобланади. Тижорат rischi ноаниқ вазият натижасида вужудга келадиган салбий, ижобий ва нейтрал таъсирга эга эҳтимолий иқтисодий категория ҳисобланади. Тижорат rischi шунингдек, “...корхонанинг қўшимча фойдага эришиш манбаларидан бири”(Туркина ва бошқ, 2015) бўлиб, объектив ва субъектив характерга эга. Тижорат rischi жараён сифатида “...корхона бизнес муҳитининг ноаниқлиги шароитида амалга оширадиган фаолияти ҳисобланади”(Божко, 2014).

Корхонанинг барқарор ривожланишининг муҳим шартларидан бири маркетинг тадқиқотлари натижасида тўпланган зарурий маълумотлар асосида тижорат рисклари даражасини камайтириш имконини берувчи бошқарув қарорларини қабул қилиш ҳисобланади(Стребкова, 2012). Бундай ахборот таъминотини йўлга қўйиш бевосита тадқиқотларини ўтказиш билан бевосита боғлиқ бўлиб, корхонанинг истиқболли сотув бозорлари, истеъмолчилар, таъминотчилар ва рақобатчи корхоналар тўғрисидаги зарурий маркетинг маълумотларни тўплаш, уларни қайта ишлаш ва таҳлил қилиш асосида амалга оширилаётган стратегияни мувофиқлаштириш, рискларни камайтириш ва ташкилот самарадорлигини оширишни кўзда тутди (1-расм).

1-расм. Корxonанинг маркетинг фаолияти ва тижорат рискларини бошқариш тизими ўзаро боғлиқлиги

Манба: муаллиф ишланмаси

Мазкур боғлиқка асосланган ҳолда корхона маҳсулотларига бўлган талаб даражасини ва истеъмолчиларнинг харид қобилиятига асосланиб тижорат фаолияти самарадорлигини ошириш мумкин. Маркетинг тадқиқотлари жараёнида маҳсулотга бўлган талаб даражасининг ўтган даврга нисбатан

пасайганлиги маълум бўлса, корхона менежерлари томонидан тижорат рискларини келтириб чиқарувчи омилларни аниқлаш, уларнинг салбий таъсирини камайтириш бўйича тегишли чора-тадбирлар ишлаб чиқади (Ибодов, 2022). Бунинг учун қўшимча молиявий маблағлар йўналтирилади. Аксинча, талаб даражасининг барқарорлиги ёки ошганлиги аниқланган тақдирда қўшимча маблағларни жалб қилишни кейинги қолдириш мумкин бўлади.

Фикримизча, корхонада тижорат рискларини келтириб чиқарувчи омилларни аниқлаш ва уларнинг салбий таъсир даражасини пасайтиришда корхонанинг маркетинг концепциясини ишлаб чиқиш, риск-менежмент соҳасидаги назарий билим ва амалий тажрибаларни умумлаштириш, шу асосда рискларни келтириб чиқарувчи омилларни аниқлашга йўналтирилган маркетинг ахборот тизимини йўлга қўйиш мумкин бўлади. Шунингдек:

- корхонанинг ташқи маркетинг муҳити тўғрисида маълумот тўплаш ва уларнинг тижорат рискинни келтириб чиқариш эҳтимолини баҳолаш;
- статистик таҳлиллар асосида тижорат рискининг оптимал даражасини чегаравий баҳолаш;
- тижорат риски таъсирида корхонанинг маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш фаолиятини прогнозлаш мумкин бўлади.

Бизнинг фикримизча, корхонада тижорат рискларини келтириб чиқарувчи омилларни аниқлаш, салбий таъсирина баҳолаш ва оптимал даражасини белгилаш мақсадида тижорат рискларини бошқаришнинг маркетинг ахборот тизими (тижорат рискларига доир маълумотларини тўплаш, маркетинг разведкаси, маркетинг тадқиқотлари ва таҳлилларини амалга ошириш ва шу кабилар) моделини ишлаб чиқиш лозим (2-расм).

Мазкур модел корхонада тижорат рискинни бошқаришнинг назарий (назария, ғоя, иқтисодий қонунлар, стратегик мақсад ва вазифалар) ва услубий қоидалар (бошқарув тамойиллари ва функцияларини белгилаш, риск даражасини баҳолаш ва камайтириш усуллари ва услубияти)ини ўзаро

боғлиқликда тасвирлаш, шунингдек тижорат рискларини бошқаришнинг амалдаги механизмини такомиллаштиришга имкон беради.

2-расм. Корхоналарда тижорат рискларини бошқаришнинг концептуал модели

Манба: муаллиф ишланмаси

Хулоса. Корхоналарда тижорат рискларини бошқариш – маркетингни бошқаришнинг алоҳида функцияси сифатида қаралиб, ички ва ташқи муҳит омилларининг ноаниқлиги шароитида риск даражасини баҳолаш, салбий таъсирини камайтириш бўйича маълумотлар алмашилиш ва назорат қилиш билан боғлиқ самарали қарорлар қабул қилишни ўз ичига олади.

Юқоридагиларга асосланиб корхоналарда тижорат рискларини бошқариш концепциясини такомиллаштиришда қуйидаги тавсиялардан фойдаланиш лозим деб ҳисоблаймиз:

- тижорат рискини самарали бошқаришда корxonанинг ташқи ва ички муҳити хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда уларга таъсир кўрсатишнинг самарали усулларини қўллаш лозим.
- тижорат рискини бошқаришнинг маркетинг ахборот тизими тижорат рискларига доир маълумотларини тўплаш, маркетинг разведкаси, маркетинг тадқиқотлари ва таҳлилларини амалга оширишни такомиллаштиришга имкон беради.
- корхоналарда тижорат рискини бошқаришнинг концептуал моделини қўллаш бошқарув маркетинг концепциясини ҳамда уни амалга ошириш билан боғлиқ шарт-шароитларни яхлит тасвирлаш имконини беради.
- тижорат рискини бошқаришнинг механизмларини такомиллаштириш ҳамда замонавий ёндашувларни қўллаш корхоналарнинг маркетинг фаолияти самарадорлигига, жумладан ривожланишнинг стратегик мақсадларига эришишни таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://stat.uz> – Ўзбекистон Республикаси Президент администрацияси хузуридаги статистика кўмитаси маълумотлари.
2. Киселева Ирина Анатольевна, Исканджян Симон Оганнесович. Методы оценки эффективности и степени риска маркетинговых стратегий // ИТ-портал. 2017. №1 (13).
3. Фомин Г.П. Идентификация и классификация рисков в торговле. *Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова*. 2019;(1):154-161. <https://doi.org/10.21686/2413-2829-2019-1-154-161>
4. Туркина О.В., Вирясова Е.В. Управление маркетинговыми рисками на предприятии // Экономика и социум. 2015. №6-3 (19)
5. Божко Леся Михайловна. Риск-менеджмент в управлении организационными изменениями на основе маркетингового подхода // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. 2014. №1.
6. Стребкова Лидия Николаевна. Маркетинговые исследования в оценке предпринимательских рисков // Российское предпринимательство. 2012. №17.
7. К.М.Иbodov. Marketing tadqiqotlari. O'quv qo'llanma. T., "IQTISOD-MOLIYA" nashriyoti, 2022 y. 260 b. 172 bet.